

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI

Mo'minova Gulizoda Ziyod qizi

O'zMu Xorijiy filologiya fakulteti talabasi, gulizoda2002@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6281941>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qivchilariga ingliz tilini foydali pedagogik metodlar, interfaol usullar va ularning yoshidan hamda salohiyatidan kelib chiqqan holda o'qituvchi tomonidan tayyorlanadigan interaktiv metodlarning o'quvchilariga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, interfaol usullar, interaktiv metodlar, texnologiyalar, nutqiy mashqlar, multimediya, taqdimot materiallari, ideografik rasmlar

Mustqalikka erishganimizdan keyingi olib borilgan ta'limni tizimini isloh qilish, qulayliklar yaratish haqidagi farmonlar yoshlarimizning bilimga olishga bo'lgan salohiyatini tobora oshirib bormoqda. Ayniqsa, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-avgustda imzolangan "Ta'lim muassasalarida chet tillarining o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 610-sonli qarorida O'zbekistom yoshlariga chet tillarini uzluksiz o'rganish, chet tillarini o'rganish uchun yetarli darajada sharoitlarni yaratib berish, chet tillarini o'zlashtirishning davlat standartlaridan kelib chiqqan holda "O'qib tushunish" (Reading), "Yozish" (Writing), "Gapirish" (Speaking) hamda "Tinglash" (Listening) ko'nikmalari asosida o'quvchilarni baholash mezonini tartibga solish, yetukli chet tili pedagoglarini yetishtirish amaliyotlarini mustahkamlash kabi turli xildagi imtiyozlarni yaratish kabi masalalar ko'rib chiqildi hamda ushbu masalalarning amalga oshirilishi nazoratga olindi. Bundan tashqari chet tilini samarali o'rganish va o'rgatish borasida mahoratli pedagogik amaliyotlar tashkil etildi, chet tili o'qituvchilarining o'qitish salohiyatini oshirishga doir metodika darslari yo'lga qo'yilishi, boshlang'ich sinflarga ingliz tilini dars sifatida joriy etilishi yurtdosh-larimizning chet tilini bilish darajasini oshirishga katta xizmat qilmoqda.

Yurtimizda miqyosida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlar ortishi malakali chet tili o'qituvchilarga bo'lgan talabning kuchayishiga sabab bo'ldi. Shu borada, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ingliz tili darslarini tashkil etish bo'yicha o'quv qo'llanmalari joriy qilindi. Bunda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, fiziologik, psixologik va yangi o'rganilishi kerak bo'lgan bilimlarni qabul qilish salohiyatidan kelib chiqqan holda mavzular tanlangan, mavzudan kelib chiqqan holda turli xildagi interfaol mashqlar, ideografik lug'atlar, o'quvchilarning "Listening" (Eshitish) ko'nikmasini oshirishga xizmat qiladigan qo'shiqlar, dialoglar tashkil etilgan. Boshlang'ich sinflarga ingliz tilini o'rgatish materiallari bosqichma-bosqich tayyorlangan, ya'ni birinchi sinf o'quvchilariga chet tili darslari o'yin tarzida hamda og'zaki nutq orqali o'rgatilsa, ikkinchi sinf o'quvchilariga esa ingliz tili alifbosi, talafuz va ba'zi sodda grammatik qoidalar o'rgatilishi tartibga solingan.

Shunda ko'ra, pedagoglar boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsliklaridagi mavzulariga munoviq holda interfaol metodlarni yaratishgan. Quyidagilar shular jumlasidandir:

- **Zanjir-** ushbu interfaol mashq o'quvchilarning o'tilgan mavzular yuzasidan olgan bilimlarini tekshirish maqsadi o'tkaziladi. O'yin davomida o'quvchilarning hammasi

- jalb qilinadi, o'quvchilar o'zlari o'rgangan so'zlarni ketma-ket aytishadi, o'qituvchi ular talafuz qilayotgan so'zlarni qaytarilmasligiga va to'g'ri talafuz qilishiga e'tibor beradi.
- **Pantomime** didaktik o'yini o'quvchilarning qiziqishini va so'z bilish mahoratini oshirishda yordam beradi. O'quvchilar artikulyatsiyasiz, ya'ni so'zsiz, imo-ishorasiz o'qituvchi tomonidan berilgan so'zlarni sinfdoshlariga tushuntirib beradi, qolgan o'quvchilar esa uni topishga harakat qilishadi. O'qituvchi sinning darajasini hisobga olishi kerak, agar 1-sinflarga ushbu interaktiv metod qo'llaniladigan bo'lsa ularga ideografik rasmlarni ko'ratgan holda bajarish lozim.
 - **Topishmoqlar (Riddles)** yoshlarning ingliz tilida so'z bilish qobiliyati bilan birgalikda ularning aqlini charxlashni ham o'stirishda yordam beradi. Topishmoqlar o'quvchilarning yoshi va so'z bilish qobiliyatidan kelib chiqqan holda topilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.
 - **Qo'shiqlar** yosh tilshunoslar uchun darslarni sarmazmunli o'tkazish uchun qulay interfaol usul hisoblanadi. Qo'shining kuylash, qo'shiq ma'nosiga mos ravishda raqsga tushish ingliz tilini o'rgatish bilan cheklanib qolmay, kun davomida darslardan toliqqan o'quvchilarga darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.
 - **Multifilmlar (Cartoons)** o'quvchilarning eng sevimli mashg'ulotlaridan biridir. Rang-barang multfilmlarni tomosha qilish o'quvchilarda Listening, ya'ni tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantiradi, multfilm ko'rish davomida yangi so'zlarni o'rganadi. Ushbu interfaol mashqni darsda amalga oshirish uchun o'qituvchi tomonidan multimediyaga materiallari va uskunlarini tayyor holda bo'lishi talab qilinadi.
 - **So'zni top** nomli didaktik o'yinda o'quvchilarning zehni va so'z bilish qobiliyatini tekshirish mumkin. O'qituvchi o'quvchiga o'tilgan mavzu yuzasidan so'zlardan birini harflarini aralash holda; teskarisiga talafuz qiladi, o'quvchi esa ushbu harflardan o'qituvchisini aytishi lozim bo'lgan so'zni yasaydi. Qiyidagi misolda "So'zni top" nutqiy mashqi bajarilgan:
PLEPA- apple
OTATOP- potato
 - **Moslashtirish (Matching)** ni turli xilda amalga oshirish mumkin. Masalan ideografik rasmlarni shu rasmlarga mos so'zlar bilan, yoki sinonim, antonim so'zlarni bir-biriga moslashtirish, ingliz tilida tuzilgan gaplarni yoki hikoya qismlarini moslashtirish orqali amalga oshiriladi.

Yuqorida keltirilgan misollardan tashqari yana turli xildagi interaktiv metodlar o'qituvchilar tomonidan dars davomida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu tayyorlanadigan metodlar mexanizmini ishlab chiqish kelajak yoshlari uchun bir qator qulayliklarni yaratib beradi. O'quvchilarni boshlang'ich sinfdaligidayoq til o'rganishga bo'lgan qiziqishini yuklastirish ularning yuqori sinflarda yaxshi o'zlashtirishini ta'minlab beradi. Chet tilini o'rganisgda foydalaniladigan interfaol usullarni amaliyotda qo'llash lozim.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz miqyosida malakali chet tili o'quvchilarini shakllantirish, o'qitish metodika mexanizmini ishlab chiqish, o'quvchilar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish, ingliz tilini o'rgatishda interfaol usullardan keng miqyosda samarali foydalanish va ularning kelajak yoshlariga o'rgatish, metodik usullarni amaliyotda qo'llanilishini ta'minlab berish hamda ushbu metodlar yordamida ingliz tilini yanada osonroq

o'rgatish kabi masalalarni hal qilishimiz hozirgi globallashtirish davrida asosiy ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-avgustda "Ta'lim muassasalarida chet tillarining o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 610-sonli qarori.
2. Xoshimov O'. Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi T.,-2003-yil
3. Bekmurotov U. Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.//Toshkent. 2012
4. Erkinov S. Boshlang'ich sinflarda chet tili o'qitish metodikasi.//SamDCHTI. 2019